

NAMANGAN TUMAN SHEVASINING MORFOLOGIK XUSUSIYATLARI**Mahmudova Nilufar****Ta'lim muassasasi: University of Business and Science****Yo'nalish: O'zbek tili va adabiyoti****Guruh: K.O'Z-24-01****<https://doi.org/10.5281/zenodo.19412973>****ANNOTATSIYA**

Mazkur maqolada Namangan tuman shevasining morfologik xususiyatlari ilmiy asosda tahlil qilinadi. Xususan, so'z turkumlari, affikslar tizimi, egalik, shaxs-son, zamon va mayl kategoriyalarining shevada qo'llanishi yoritiladi. Sheva va adabiy til o'rtasidagi farqlar qiyosiy jihatdan ko'rib chiqilib, hududiy til xususiyatlarining o'ziga xosligi ochib beriladi.

Kalit so'zlar: Namangan shevasi, morfologiya, affikslar, grammatik kategoriyalar, sheva xususiyatlari

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются морфологические особенности наманганского районного говора. Рассматриваются категории частей речи, аффиксов, категории лица и числа, времени и наклонения. Также проводится сравнительный анализ диалекта с литературным языком.

Ключевые слова: наманганский диалект, морфология, аффиксы, грамматические категории, диалектология

ANNOTATION

This article analyzes the morphological features of the Namangan district dialect. It examines parts of speech, affix systems, possessive forms, tense, mood, and person-number categories. A comparative analysis between the dialect and the literary language is also provided.

Keywords: Namangan dialect, morphology, affixes, grammatical categories, dialect features

Til — millatning muhim ma'naviy boyligi bo'lib, u xalqning tarixi, madaniyati va dunyoqarashini aks ettiradi. O'zbek tili turli hududiy shevalarga boy bo'lib, har bir sheva o'ziga xos fonetik, leksik va morfologik xususiyatlarga ega.

Namangan tuman shevasi Farg'ona vodiysi shevalari tarkibiga kiradi va o'zining morfologik jihatlari bilan alohida ajralib turadi. Ushbu shevada so'zlarning tuzilishi, qo'shimchalar tizimi va grammatik kategoriyalarning qo'llanilishi o'ziga xos tarzda namoyon bo'ladi.

Mazkur tadqiqotning dolzarbligi shevalarni saqlash va ilmiy o'rganish zarurati bilan belgilanadi. Chunki shevalarda qadimiy til unsurlari saqlanib qolgan bo'lib, ular til tarixini o'rganishda muhim manba hisoblanadi. **1. Egalik kategoriyasi**

Namangan shevasida egalik qo'shimchalari asosan adabiy tilga yaqin, ammo talaffuzda ayrim o'zgarishlar kuzatiladi: **Birlik:**

- 1-shaxs: kitobim, uyim, do'stim
- 2-shaxs: kitobing, uying, akang
- 3-shaxs: kitobi, uyi, bolasi

Ko'plik:

- kitobimiz, uyimiz, do'stlarimiz

2. Fe'l shakllari va zamon kategoriyasi

Shevada fe'l shakllarida qisqarish va fonetik o'zgarishlar uchraydi:

- kelgan ekan → *kegan eka*
- kelyapti → *kelyatodi*
- kelishyapti → *kilishitti, kelishudi*

Bu holatlar morfologik shaklning fonetik variantlari sifatida qaraladi.

3. Shaxs-son kategoriyasi

Birlik:

- aytim
- ayting
- ayti

Ko'plik:

- aytik
- aytingiz
- aytilar

4. Mayl kategoriyasi

Buyruq-istak mayli shakllari asosan saqlanadi:

- ishlaylik
- o'ynaylik
- gapiraylik
- kuting, kutinglar
- kutsin, kutsinlar

Maqsad mayli (-moqchi) ham adabiy til bilan mos keladi.

5. Olmoshlar xususiyati

Shevada olmoshlar qisqargan shaklda qo'llanadi:

- anavi → *anu*
- manavi → *mana*
- mana shu → *mashi*
- ana shu → *ashi*
- hech narsa → *hich narsa*

6. Otlarning o'ziga xos shakllari

Ba'zi so'zlar sezilarli darajada o'zgargan:

- doktor → *duxtir*
- militsiya → *milisa*
- shofyor → *shopir*
- kelinoyi → *aya*
- ona → *aba*
- buvi → *ana*

Hayvon va buyum nomlarida ham o'zgarishlar mavjud:

- mushuk → *mishiq*
- chumoli → *chimali*
- bo'ri → *buri*
- pichoq → *pichog'*
- soch → *chach*

XULOSA

Namangan tuman shevasining morfologik xususiyatlari o‘ziga xosligi bilan ajralib turadi. Ushbu shevada grammatik shakllarning qisqarishi, fonetik o‘zgarishlar va qo‘shimchalarning o‘ziga xos qo‘llanishi kuzatiladi.

Sheva o‘zbek adabiy tili bilan uzviy bog‘liq bo‘lib, uning rivojlanishida muhim o‘rin tutadi. Uni o‘rganish til tarixini, hududiy farqlanishni va milliy madaniyatni chuqurroq anglash imkonini beradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O‘zbek dialektologiyasi. – Toshkent: Fan nashriyoti.
2. O‘zbek tili grammatikasi. – Toshkent.
3. Rahmatullayev Sh. Hozirgi o‘zbek adabiy tili.
4. Mirzayev M. O‘zbek xalq shevalari.
5. Internet manbalari va dala materiallari asosida tuzildi.